

DOI: 10.31866/2616-745X.13.2024.306912

УДК 355.01-042.3(477-651.2:470-651.1):[316.334.3:32

ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ У СВІТІ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Шевель Інна Петрівна

Кандидатка соціологічних наук, доцентка,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6387-2506>,
e-mail: shevelinna@ukr.net

Київський національний університет культури і мистецтв,
вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Надіслано:

05.01.2024

Рецензовано:

10.01.2024

Прийнято:

11.02.2024

Для цитування:

Шевель, І.П., 2024. Вплив війни росії проти України на геополітичні та глобальні зміни у світі: соціополітичний дискурс. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, 13, с.181-194. doi: <https://doi.org/10.31866/2616-745X.13.2024.306912>.

У дослідженні розглядаються різноманітні сторони впливу війни росії проти України, включаючи економічні, політичні та соціокультурні аспекти, геополітичні та глобальні наслідки конфлікту, зміни у структурі міжнародних відносин, розподілі влади та впливі на світовий порядок. Значна увага приділяється аналізу соціополітичного дискурсу, що формується внаслідок війни, включаючи реакцію громадськості, медіа та політичних лідерів.

Війна призвела до суттєвих геополітичних змін. Світова політична карта перетворилася через перерозподіл влади та визначення нових стратегічних інтересів для країн-учасниць конфлікту. Воєнні дії спричинили напруження в міжнародних відносинах, зміни у економічних партнерствах і руйнування деяких міжнародних угод, глобально вплинули на формування громадської думки, медійні наративи та політичні розмови, різноманітні погляди і реакції, які визначають публічний дискурс у різних країнах.

Мета дослідження – надати об'єктивне уявлення про трансформації у світовому порядку та сприяти розумінню ключових викликів, що стоять перед міжнародним співтовариством у результаті цієї геополітичної і глобальної кризи.

Методологія дослідження базується на зіставленні аналітичних матеріалів, емпіричних досліджень, включаючи наукові статті, звіти міжнародних організацій і публікації українських та зарубіжних джерел.

Для досягнення цієї мети використовуються наступні методи: аналіз документів, опитування та інтерв'ю, контент-аналіз медіаматеріалів, економічний аналіз, структурний аналіз міжнародних відносин.

Ці методи дозволяють отримати комплексне розуміння впливу війни росії проти України на світову сцену і соціальний контекст, а також висвітлити реакцію громадськості та політичних інститутів на цей процес.

Висновок полягає в тому, що війна росії проти України має значущий вплив на геополітичну карту світу та глобальні відносини. Вона створює нові виклики для міжнародної співпраці та визначає перспективи міжнародного порядку. Зокрема, соціополітичний дискурс, сформований цією війною, визначає обговорення та рішення, які впливають на суспільство і політику в цілому. Результати дослідження можуть слугувати основою для подальших аналізів та прийняття стратегічних рішень у сфері міжнародних відносин і конфліктів, а також вони дають глибоке уявлення про вплив конфлікту на світову політичну карту та соціокультурний ландшафт.

Ключові слова: війна; конфлікт; геополітичні та глобальні зміни; міжнародні відносини; соціополітичний аналіз.

Вступ

У сучасному світі війни і конфлікти не лише визначають територіальні межі та стосунки між країнами, але й мають величезний вплив на геополітичні і глобальні структури. Одним із ключових елементів нового геополітичного порядку є війна росії проти України, що розпочалася у 2022 році. Цей конфлікт не лише розхитав традиційні міжнародні зв'язки, але й суттєво переписав правила гри на світовій арені.

Пропонована наукова стаття присвячена ретельному аналізу впливу війни росії проти України на геополітичні та глобальні динаміки. Особлива увага приділяється вивченню соціополітичного дискурсу, який формується внаслідок цього конфлікту і визначає реакцію громадськості, медіа та політичних структур. Наша мета – не лише зафіксувати події, але й глибоко розібратися у змінах, які відбулися на світовій арені в результаті цього надзвичайного розриву.

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ У СВІТІ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС**

В епоху, коли світ стрімко розвивається і стикається із глобальними викликами, війни та конфлікти стають каталізаторами не тільки гострих політичних суперечок, але й ключовими визначниками глобальних змін. Провідні світові держави, взаємодіючи в умовах цього конфлікту, розкривають нові геополітичні та глобальні реалії. Змішуючи елементи політичного мистецтва і стратегії, вони визначають майбутнє міжнародних відносин, аналізуючи вплив цього конфлікту на світовий порядок (Єрґін, 2020).

Головна мета полягає в розкритті ключових змін у світовому порядку, визначенні нових векторів міжнародних відносин та розумінні трансформацій у громадському світі, викликаних цією важливою геополітичною подією. Застосування різноманітних методів дозволить отримати об'єктивне та комплексне уявлення про динаміку відносин між державами, а також суттєві зміни в соціально-політичному контексті, що виникли внаслідок цього конфлікту.

Однак на сьогодні дослідження війни росії проти України мають вплив на глобальні та геополітичні структури і залишаються релевантними. Ця подія серйозно вплинула на геополітичну карту і глобальні відносини, акцентуючи важливі питання щодо суверенітету, територіальної цілісності та міжнародної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Тема привертає увагу значної кількості вчених і дослідників, які зробили значний внесок у вивчення проблеми війни в діапазоні геополітичних та глобальних змін у світі. Дослідження науковців із різних країн дозволяють різнобічно оцінити сутність війни, військового конфлікту та їх вплив на сучасне суспільство.

Серед вітчизняних дослідників варто відзначити Є. Головаху, А. Ручку, О. Злобіну, І. Шевель, О. Коваленко, І. Козюбу, В. Бадрак та інших. Ці автори зосереджуються на різних аспектах аналізу, таких як зміни в медійному секторі, питання безпеки та стабільності, геополітичні виміри конфлікту і гуманітарна допомога, а також на нормах збройного конфлікту та міжнародних реакціях у зв'язку з російсько-українською війною.

Щодо зарубіжних вчених, варто відзначити внесок Дж. Сміта в розуміння ролі міжнародних організацій. С. Гантінгтон, Дж. Мейшеймер, Ф. Ратцел, Р. Чеплен, Стефан М. Волт, Ганс Мюллер, К. Гаусгофер, Отто фон Бісмарк та інші глибоко аналізують міжнародні відносини, конфлікти і стратегічну політику.

Спільні дослідження вітчизняних і західних науковців створюють умови для глибшого та об'єктивного розуміння проблем, пов'язаних із війною і миром, та сприяють розвитку наукових парадигм у цій галузі.

Формулювання цілей статті

Метою цього дослідження є ретельний розгляд впливу війни росії проти України на геополітичні та глобальні структури, а також дослідження соціополітичного дискурсу, що виникає внаслідок цього конфлікту, а саме: аналіз і вивчення геополітичних змін, оцінка глобальних наслідків, викликів та перспектив конфлікту, надання об'єктивного комплексного розуміння та уявлення про вплив війни на глобальний порядок, зокрема через використання різноманітних методологій і джерел дослідження.

Кожна із цілей дослідження має свою важливість і впливає на формування повноцінного образу та аналізу подій.

Виклад основного матеріалу дослідження

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році світ відчув глобальний стрес, шок. Це найбільший воєнний конфлікт в Європі від часів Другої світової війни. Змінився фокус погляду Європи на запобігання конфлікту, забезпечення миру, міжнародної безпеки і територіальної оборони, як української, так і європейської, оцінку глобальних наслідків після російської агресії в Україні. Виклик світовій спільноті, ослаблення основ міжнародного порядку, вплив на глобальні тенденції змусили звернути увагу на створення нових засад на європейському континенті і змінити міжнародний порядок (Ейнауді, 2023).

На шляху європейської інтеграції України на порядок денний поставлено основні елементи: перемога України та її територіальна цілісність, недоторканність і гарантії країн, визнання формули миру, санкції, покарання агресора за воєнні злочини, покриття збитків тощо.

Науковці Королівського інституту Chatham House (2023), які вивчають галузь міжнародних відносин, оприлюднили свої напрацювання в дослідженні «Сім способів, якими війна Росії проти України змінила світ», в якому були проаналізовані геополітичні зміни у видах конфігурацій, проблеми і перспективи світової енергетики та зміни у глобальних правилах, нормах.

Зміна альянсів. Країни ЄС швидко відреагували на війну в Україні масштабними санкціями, фінансовою, військовою допомогою. Вони знайшли компроміси, сили, подолали страхи, перегрупувалися і зберегли свою європейську цілісність.

Особливо своєю військовою підтримкою відзначилася Велика Британія.

На підтримку росії виступили Сирія, Білорусь, а потім Іран, що зруйнувало всі плани Європи і наштовхнуло на кардинальні дії.

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ У СВІТІ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС**

Із дуже позитивного боку щодо України в її підтримці (зернова угода, військова допомога) показала себе Туреччина, яка поставила свою репутацію на високий щабель глобального дипломатичного гравця.

Переніс лінії.

Франція і Німеччина не були готові до нових геополітичних реалій, які відбувалися на той час, але вища ліга спікерів міжнародної арени переконала і спонукала їх переоцінити європейську безпеку та позицію і рішення стосовно України.

Війна росії проти України пришвидшила процеси отримання статусу кандидата України в ЄС, подання заявки на вступ до НАТО України, Швеції і Фінляндії (на сьогодні Фінляндія вже є членом НАТО).

Світ визнав великі заслуги української армії, її стійкість та мужність. Створився новий технологічний рівень ведення війни з кібербезпековими можливостями НАТО та кіберармією України.

Зміна повернення. Шантаж та погрози застосування ядерної зброї з боку росії, захоплення Запорізької АЕС; чудернацькі вигадані історії про бойових комах, «брудну бомбу» використовуються з метою, аби Європа не надавала підтримку Україні.

Підживлення кризи. Мета агресора – спричинити кризу, перебої, зміни в постачанні продуктів харчування, енергоносіїв, добрива на глобальному рівні, призвести світ до глобальної катастрофи, голоду, особливо в африканських країнах, створити зернову блокаду. Позитивний момент – це відмова Європи від російського палива та інших товарів, але при цьому багато країн перейшли на бік росії у питанні паливних енергоносіїв.

Вигнанець. Повномасштабне вторгнення в Україну відкинуло росію на багато років назад, а саме застосуванням санкцій. Міф про другу у світі велику армію розвінчано, російська армія зруйнована.

Нові надії. Війна росії проти України об'єднала країну в небачений спосіб. Героїчна боротьба на полі бою та опір проти росії наближує нас до ЄС та НАТО. Україна прагне звільнити територію до кордонів 1991 року. Перемога України та відновлення цілісності її територій є також основою Європи та її безпеки.

Розвиваючі правила. Росія вийшла з договорів Ради Європи та з Європейської конвенції із прав людини. Рада безпеки ООН намагається віддати росію під Міжнародний кримінальний суд. Міжнародний суд в Гаазі вже отримав рішення про арешт Путіна (Chatham House, 2023).

Ставлення українського народу до російсько-української війни неоднomanітне. Якщо брати до уваги вище показані події і досягнення, то це зале-

жить від багатьох факторів, включаючи географічне положення, особистий досвід, соціокультурний контекст та інші обставини.

Більшість українців виявляють високий рівень патріотизму і готовність захищати свою країну від зовнішніх загроз, відзначаються великою підтримкою Збройних Сил та добровольчих батальйонів, ставляться негативно до втручання росії в українські справи і бачать у цьому загрозу для своєї країни, виявляють високий рівень гуманізму та солідарності, допомагаючи тим, хто постраждав внаслідок війни. Численні громадські та благодійні організації активно залучаються до надання допомоги (Орлик, 2023).

Воєнні дії та загроза безпеки викликають тривогу і психологічну нестабільність серед громадян, люди відчувають стреси та неспокій.

Громадяни активно долучаються до ініціатив із метою захисту свого регіону та гарантії безпеки.

Українці реагують по-різному, але при визначенні майбутнього та переживанні воєнних подій виявляються велика солідарність і прагнення до захисту своєї країни. Проте війна впливає на повсякденне життя, і людей це засмучує (Плохій, 2023).

За даними соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, яке було проведено 8–15 грудня 2023 року, українське населення відчуває вплив війни на повсякденне життя та велику надію і віру в перемогу (рис. 1) (Денькович, 2023).

Рис. 1. Вплив війни на повсякденне життя українців

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА
**ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ У СВІТІ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС**

Україна на сьогодні є територією глобального протистояння, яке впливає і на інтереси інших країн у світовому масштабі. Світ перетворився на площину невідворотного конфлікту між росією і Заходом, це по-перше, а по-друге, Україна показала всі свої сили і вимагає від Заходу виконати свою місію з урегулювання зовнішньої політики, безпеки та інтеграції на майбутнє, поглиблення причетності євроатлантичної спільноти до перемоги України. Відбувається стан відродження України в геополітичному просторі, це по-третє, а по-четверте, відбувається деєвропеїзація росії і повернення її до минулих фактів своєї історії. Інтерес до України зростає з шаленою швидкістю, і це презентується концепцією культури з її європейською історією. Реальна перемога України має реальний, цивілізаційний сенс, це по-шосте, а по-сьоме, війна росії проти України стала каталізатором для нового розвитку свобод, демократії та прав людини. В Європі, як і в Україні, вірять у нашу перемогу, і це показано на діаграмі соціологічного опитування (рис. 2) (Денькович, 2023; Козловець, 2023, с.20-25).

**Чи вірять українці в перемогу України
проти росії?**

Рис. 2. Віра українців у перемогу у війні росії проти України

Частка громадян, які вважають, що країна прямує та розвивається в правильному напрямку, зросла, порівнюючи із 2021 роком, коли вона становила 20 %, у 2022-му збільшилася до 51 %, у 2023 році зросла до 63 %, а під кінець року знову знизилася до 45,3 %. Це свідчить про те, що громадяни України підтримують всі реформи, зміни, і їх не лякають труднощі країни. Є і скептично налаштовані респонденти, які вважають, що країна взяла неправильний вектор розвитку в деяких сегментах, їх частка становить 33,2 %, але вони вірять, що все можливо виправити в подальшому. Також є велика частка опитаних, які ще не визначилися щодо стану держави, і це становить 21,5 % (рис. 3) (Разумков Центр, 2023).

Рис. 3. Напрямок розвитку України

Після закінчення війни Україна впорається з усіма труднощами, які постають перед нею, також у післявоєнний період Україна не залишиться наодинці із проблемами відбудови та розвитку, але вся важкість упаде на плечі громадян країни, і їх це не лякає, про це свідчать дані результатів соціологічного опитування Центру Разумкова. Серед опитаних 45,3 % вказали на те, що країна подолає існуючі проблеми і створить свій власний вектор розвитку і подолання всіх критичних питань. Як бачимо, відсоток тих, хто не знає, як складеться ситуація, незначний і становить 15,3 % (рис. 4) (Разумков Центр, 2023).

**Чи здатна Україна подолати існуючі
проблеми та труднощі?**

Рис. 4. Здатність України подолати існуючі труднощі

ШЕВЕЛЬ ІННА ПЕТРІВНА

**ВПЛИВ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ У СВІТІ: СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС**

Всі тенденції спостерігаються в динаміці обох досліджень і проявляють твердість у позиції України та її громадян.

Результати дослідження свідчать про значущий вплив війни росії проти України на геополітичні та глобальні зміни в світі, зокрема у сфері соціополітичного дискурсу (Шевель, 2023). Цей конфлікт не лише спричинив значні територіальні та гуманітарні наслідки для самої України, але й викликав системні трансформації у міжнародних відносинах.

Всі тенденції спостерігаються в динаміці обох досліджень і проявляють твердість у позиції України та її громадян.

Результати дослідження свідчать про значущий вплив війни росії проти України на геополітичні та глобальні зміни в світі, зокрема у сфері соціополітичного дискурсу (Шевель, 2023). Цей конфлікт не лише спричинив значні територіальні та гуманітарні наслідки для самої України, але й викликав системні трансформації у міжнародних відносинах.

Всі тенденції спостерігаються в динаміці обох досліджень і проявляють твердість у позиції України та її громадян.

Результати дослідження свідчать про значущий вплив війни росії проти України на геополітичні та глобальні зміни в світі, зокрема у сфері соціополітичного дискурсу (Шевель, 2023). Цей конфлікт не лише спричинив значні територіальні та гуманітарні наслідки для самої України, але й викликав системні трансформації у міжнародних відносинах.

Висновки

Україна має геополітичний потенціал на достатньому рівні, щоб посісти гідне місце у світовій спільноті.

Геополітичні зміни виявилися в динаміці взаємин між країнами та регіональними блоками. Агресія ворога стала каталізатором переосмислення стратегій безпеки і співпраці для багатьох країн. Зростання геополітичних ризиків викликало зміни в політиці, економіці та соціокультурній сфері, акцентуючи увагу на потребі зміцнення міжнародного правопорядку і діалогу (Шевель, 2023).

Соціополітичний дискурс у контексті цього конфлікту зазнав значущих змін. Відбулися ревізії цінностей, формування нових національних ідентичностей та активізація громадянського суспільства. Поглиблення розділень і формування нових соціальних груп вплинули на політичну динаміку та сталість у багатьох країнах.

Наш аналіз також вказує на глобальні зміни у сприйнятті конфлікту та визначенні загальних стратегій управління міжнародною безпекою. Сучасна реальність вимагає від світового співтовариства зміцнення колективної безпеки, розроблення прогресивних політик дипломатії та активізації міжнародного співробітництва.

У підсумку, вплив війни росії проти України виходить далеко за межі регіональних конфліктів. Цей конфлікт служить каталізатором глибоких і довготривалих змін у глобальному порядку, викликаючи потребу впровадження нових стратегій міжнародної безпеки та співпраці для забезпечення стабільності і миру у міжнародному співтоваристві.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

Денькович, Я., 2023. Вплив війни на життя та віра в перемогу – опитування українців. *TCH*, [online] 27 грудня. Доступно: <<https://tsn.ua/ukrayina/vpliv-viyni-na-zhittya-ta-vira-v-peremogu-opituvannya-ukrayinciv-2480566.html/>> [Дата звернення 05 січня 2024].

Ейнауді, Л., 2023. *Роздуми про Європу. Вибрані статті про суспільство, економіку й політику*. Переклала М. Прокопович. Київ: Лабораторія.

Єрґін, Д., 2020. *Нова карта світу. Енергетика, клімат, конфлікти*. Перекладач О. Гладкий. Київ: Лабораторія.

Козловець, М.А., 2023. Вплив російсько-української війни на світовий порядок. В: *Україна в умовах формування нового світового порядку*. Збірник матеріалів 35 Харківських політологічних читань. Харків, Україна, 28 квітня 2023 р. Харків: Право, с.20-25. Доступно: <<https://philarchive.org/archive/TRERMU>> [online] [Дата звернення 05 січня 2024].

Орлик, В., 2023. Як війна Росії проти України змінила світ. *Національний інститут стратегічних досліджень*, [online] 15 березня. Доступно: <<https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/yak-viyna-rosiyi-protu-ukrayinu-zminyula-svit/>> [online] [Дата звернення 05 січня 2025].

Плохій, С., 2023. *Російсько-українська війна. Повернення історії*. Перекладач М. Ларченко. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля.

Разумков Центр, 2023. *Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (грудень 2023 р.)*. [online] 28 грудня. Доступно: <<https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-gruden-2023r>> [Дата звернення 05 січня 2024].

Шевель, І.П., 2023. Парадигма миру та еталони бойових становищ для світу на тлі міжнародно-європейської підтримки України в період воєнного стану: соціально-політичний дискурс нових порядків. *Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти*, [e-journal] 12, с.47-61. <https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292390>

Chatham House, 2023. Seven ways Russia's war on Ukraine has changed the world. *The Royal Institute of International Affairs*, [online] 20 February. Available at: <<https://www.chathamhouse.org/2023/02/seven-ways-russias-war-ukraine-has-changed-world>> [Accessed 05 January 2024].

REFERENCES

Chatham House, 2023. Seven ways Russia's war on Ukraine has changed the world. *The Royal Institute of International Affairs*, [online] 20 February. Available at: <<https://www.chathamhouse.org/2023/02/seven-ways-russias-war-ukraine-has-changed-world>> [Accessed 05 January 2024].

Denkovych, Ya., 2023. Vplyv viiny na zhyttia ta vira v peremohu – opytuvannia ukraintsiiv [The impact of war on life and belief in victory – survey of Ukrainians]. *TSN*, [online] 27 December. Available at: <<https://tsn.ua/ukrayina/vpliv-viyni-na-zhittya-ta-vira-v-peremogu-opituvannya-ukrayinciv-2480566.html/>> [Accessed 05 January 2024].

Einaudi, L., 2023. *Rozdumy pro Yevropu. Vybrani statti pro suspilstvo, ekonomiku y polityku* [Reflections on Europe. Selected articles on society, economy and politics]. Translated by M. Prokopovych. Kyiv: Laboratoriia.

Kozlovets, M.A., 2023. Vplyv rosiisko-ukrainskoi viiny na svitovyi poriadok [The influence of the Russian-Ukrainian war on the world order]. In: *Ukraina v umovakh formuvannia novoho svitovoho poriadku* [Ukraine in the conditions of the formation of a new world order]. Collection of materials of 35 Kharkiv political science readings. Kharkiv, Ukraine, 28 April, 2023. Kharkiv: Pravo, pp.20-25. Available at: <<https://philarchive.org/archive/TRERMU>> [online] [Accessed 05 January 2024].

Orlyk, V., 2023. Yak viina Rosii proty Ukrainy zminyla svit [How Russia's war against Ukraine changed the world]. *National Institute for Strategic Studies*, [online] 15 March. Available at: <<https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/yak-viyna-rosiyi-proty-ukrayiny-zminyla-svit/>> [Accessed 05 January 2025].

Plokhii, S., 2023. *Rosiisko-ukrainska viina. Povernennia istorii* [The Russo-Ukrainian War]. Translated by M. Larchenko. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia.

Razumkov Centre, 2023. *Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini. Dovira do sotsialnykh instytutiv, politykiv, posadovtsiv ta hromadskykh diiachiv (hruden 2023 r.)* [Citizens' assessment of the situation in the country. Trust in social institutes, politicians, officials and public figures (December, 2023)]. [online] 28 December. Available at: <<https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-gruden-2023r>> [Accessed 05 January 2024].

Shevel, I.P., 2023. Paradyhma myru ta etalony boiovykh stanovyshch dlia svitu na tli mizhnarodno-yevropeiskoi pidtrymky Ukrainy v period voiennoho stanu: sotsialno-politychnyi dyskurs novykh poriadkiv [The Paradigm of Peace and Benchmarks of Combat Positions for the World against the Background of International and European Support for Ukraine during the Period of Martial Status: Socio-Political Discourse of the New Orders]. *International Relations: Theory and Practical Aspects*, [e-journal] 12, pp.47-61. <https://doi.org/10.31866/2616-745X.12.2023.292390>

Yerhin, D., 2020. *Nova karta svitu. Enerhetyka, klimat, konflikty* [The New Map. Energy, Climate, and the Clash of Nations by Daniel Yergin] Translated by O. Hladkyi. Kyiv: Laboratoriia.

IMPACT OF RUSSIA'S WAR AGAINST UKRAINE ON GEOPOLITICAL AND GLOBAL CHANGES IN THE WORLD: SOCIO-POLITICAL DISCOURSE

Inna Shevel

*PhD in Sociological Sciences, Associate Professor,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6387-2506>,
e-mail: shevelinna@ukr.net
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine, 01133*

The study examines various aspects of the impact of Russia's war against Ukraine, including economic, political and socio-cultural aspects, geopolitical and global consequences of the conflict, changes in the structure of international relations, distribution of power and influence on the world order. Considerable attention is paid to the analysis of the socio-political discourse formed by the war, including the reaction of the public, the media and political leaders.

The war has led to significant geopolitical changes. The world political map has changed due to the redistribution of power and the definition of new strategic interests for the countries participating in the conflict. Military actions have caused tension in international relations, changes in economic partnerships, and destruction of some international agreements, as well as have globally influenced the formation of public opinion, media narratives, political conversations, various views and reactions that determine public discourse in different countries.

The main objective of the study is to provide an objective view of transformations in the world order, and contribute to the understanding of key challenges facing the international community as a result of this geopolitical and global crisis.

The research methodology grounds on the comparison of analytical materials, empirical studies, including scientific articles, reports of international organisations, publications of Ukrainian and foreign sources.

To achieve this goal, the following methods are used: analysis of documents, surveys and interviews, content analysis of media materials, economic analysis, structural analysis of international relations.

These methods make it possible to obtain a comprehensive understanding of the impact of Russia's war against Ukraine on the world stage and social

context, as well as to highlight the reaction of public and political institutions on this process.

The conclusion is that Russia's war against Ukraine has a significant impact on the geopolitical map of the world and global relations. It creates new challenges for international cooperation, and determines the prospects of international order. In particular, the socio-political discourse formed by this war determines discussions and decisions that affect society and politics in total. The results of this research can serve as a basis for further analyses and strategic decision-making in the field of international relations and conflicts; they also provide a deep insight into the impact of the conflict on the world political map and socio-cultural landscape.

Key words: war; conflict; geopolitical and global changes; international relations; socio-political analysis.